

AKADEMIA TOOLS4CAP

MODUL I: INWENTARYZACJA METOD I NARZĘDZI

17 stycznia 2024 r.

Pierwszy moduł **Akademii Tools4CAP** (Innowacyjny zestaw narzędzi wzmacniający skuteczne zarządzanie WPR w związku z ambicjami UE) odbył się 17 stycznia 2024 roku. Wydarzenie zgromadziło ponad 50 uczestników z różnych środowisk.

Akademia Tools4CAP ma na celu zapewnienie ram dla budowania potencjału i wzajemnego uczenia się, aby opracować atrakcyjne i dostosowane do potrzeb programszkoleniowy spełniający wymagania użytkowników końcowych. Chce promować **znaczące zaangażowanie** interesariuszy, którzy mogą skorzystać z tego projektu. **Ten pierwszy moduł ma na celu:** (i) przedstawienie **spisu metod i narzędzi** wykorzystywanych do projektowania i monitorowania planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (PS WPR) oraz związanego z nimi **raportu 1.1**; (ii) omówienie przydatności i wartości dodanej wykazu oraz (iii) wzmocnienie wymiany doświadczeń i wzajemnego uczenia się.

Podczas tej sesji szkoleniowej **Ecorys** jako koordynator projektu i **AEIDL** jako koordynator Akademii przedstawili trzy prezentacje.

- Prezentacja projektu i jego przydatności dla poprawy projektowania i monitorowania krajowych PS WPR.
- Wyjaśnienie celów, działań i rozwoju Akademii.
- Spis istniejących metod i narzędzi obejmuje cztery kategorie: (i) narzędzia oceny potrzeb interesariuszy; (ii) narzędzia wspierające wybory polityczne; (iii) narzędzia analizy polityki służące decyzjom opartym na dowodach oraz (iv) narzędzia monitorowania i gromadzenia danych.

Sesja obejmowała partycypacyjne grupy robocze skupiające się na czterech kategoriach narzędzi. W każdej grupie uczestnicy zagłębiali się w metodologię, cel i praktyczne zastosowanie narzędzi. Ponadto omówiono zidentyfikowane narzędzia, a niektóre z nich zbadano bardziej szczegółowo. Centralnym punktem tych dyskusji były dwa kluczowe pytania związane z użytecznością i wyzwaniem związanymi z zastosowaniem narzędzi.

Prowadzona przez Blance Casares i Janne Sinermaz AEIDL sesja Akademii zakończyła się nakreśleniem kolejnych kroków. Materiały ze spotkania i raport podsumowujący kluczowe dyskusje zostaną udostępnione na **stronie wydarzenia i kanale YouTube**. Dodatkowo, raport z najważniejszych wydarzeń zostanie przetłumaczony na 16 języków UE objętych konsorcjum.

ORGANIZATOR:

17 STYCZNIA 2024 R.

ONLINE

50 UCZESTNIKÓW

Instytucje UE, krajowe i regionalne władze publiczne, naukowcy, rolnicy, innowatorzy i inne zainteresowane strony związane z sektorem rolnym

22 KRAJE

PREZENTACJE I NAGRANIA ZNAJDUJĄ SIĘ [TUTAJ](#)

Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć, aby zobaczyć prezentację

Jeśli zobaczą Państwo tę ikonę, należy kliknąć, aby zobaczyć wideo

Projekt Tools4CAP

Daniele Bertolozzi

Koordynator projektu Tools4CAP, badacz polityki rolnej i konsultant (Ecorys)

Daniele Bertolozzi (Ecorys) przedstawił projekt [Tools4CAP](#), działanie koordynacyjne i wspierające w ramach programu Horyzont Europa (2023-2026). Koordynowany przez [Ecorys](#) projekt zrzesza 20 [organizacji partnerskich](#) w celu wspierania projektowania i monitorowania obecnych krajowych PS WPR oraz tworzenia podstaw do przygotowania planów strategicznych na okres po 2027 roku.

Daniele omówił podejście, które będzie zastosowane w projekcie w nadchodzących latach, podkreślając **oczekiwane rezultaty**, które obejmują:

- Opracowanie [ram koncepcyjnych](#) w celu dokładnego zrozumienia nowego modelu wdrażania WPR.
- Stworzenie kompleksowego [wykazu](#) metod i

narzędzi stosowanych w 27 państwach członkowskich.

- Sformułowanie wytycznych metodologicznych dotyczących innowacyjnych rozwiązań i podręcznika dobrych praktyk.
- Utworzenie laboratorium powielania w celu zademonstrowania wykorzystania innowacyjnych metod i narzędzi w 10 państwach członkowskich poprzez [studia](#) przypadków.
- Stworzenie centrum budowania potencjału mającego na celu pomoc użytkownikom końcowym we wzmacnianiu ich zdolności do korzystania z innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk.

Główne wyniki Tools4CAP

Tools4CAP przewiduje [aktywny udział](#) zewnętrznych interesariuszy i wykorzystanie wyników projektu. Projekt zapewnia możliwość zaangażowania się w różne działania: grupy fokusowe, wywiady, ankiety, sesje szkoleniowe i działania upowszechniające. [Formularz zgody](#) jest dostępny na stronie internetowej.

ZAPRASZAMY
do zaangażowania się i udziału w
działaniach Tools4CAP

Centrum budowania potencjału Tools4CAP: Akademia

Blanca Casares

Ekspert ds. polityki i kierownik projektu (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) przedstawiła [Akademię Tools4CAP](#), koordynowaną przez [AEIDL](#) w ścisłej współpracy z innymi partnerami projektu. Zaczęła od przeglądu **głównych beneficjentów** projektu i Akademii. Obejmuje on:

- Użytkownicy końcowi: decydenci (unijni, krajowi i regionalni) oraz organy zarządzające.
- Uniwersytety, badacze i młodzi naukowcy.
- Innowatorzy i deweloperzy.
- Rolnicy, producenci i stowarzyszenia producentów.
- Inne zainteresowane strony związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich.

Blanca kontynuowała, wyjaśniając czym jest Centrum budowania Potencjału i jego cel, jakim jest pomoc użytkownikom końcowym w **zwiększeniu ich zdolności do** korzystania z innowacyjnych narzędzi w projektowaniu i monitorowaniu PS WPR. Centrum składa się z:

- [Platformy Zaangażowania Interesariuszy](#), której celem jest ułatwienie oddolnych rozmów i wspieranie dyskusji sprzyjających włączeniu społecznemu. W sumie w 16 krajach objętych konsorcjum zorganizowane zostaną 32 krajowe grupy fokusowe z udziałem wielu interesariuszy. Zostaną one uzupełnione o [grupę fokusową UE](#).
- [Akademia](#), która zapewnia ramy dla budowania potencjału i wzajemnego uczenia się w celu opracowanie atrakcyjnego i dostosowanego do potrzeb programu szkoleniowego składającego się

Beneficjenci Tools4CAP

z 10 modułów w celu zaspokojenia potrzeb użytkowników końcowych. Wyniki zostaną skonsolidowane w zestaw narzędzi do budowania potencjału, który zostanie przetłumaczony na 16 języków UE.

Następnie Blanca skoncentrowała swoją prezentację na przedstawieniu bardziej szczegółowych informacji na temat treści szkoleniowych modułów Akademii. W nadchodzących miesiącach tematyka **kolejnych modułów** zostanie doprecyzowana i obejmie: (i) identyfikację narzędzi, wytycznych metodologicznych i protokołów technicznych dotyczących integracji danych; (ii) prezentację studiów przypadku; oraz (iii) podręcznik dobrych praktyk projektu w studiach przypadków. Również szkolenia ad hoc będą odpowiadać na konkretne potrzeby użytkowników końcowych. Wyniki projektu zostaną włączone do zestawu narzędzi budowania potencjału.

Ponadto Blanca wyjaśniła inne **dodatkowe działania Akademii**, takie jak zbieranie spostrzeżeń ekspertów poprzez wywiady lub artykuły na blogu, ustanawianie wspólnych działań z innymi projektami lub sieciami. Przedstawiła również specjalną sekcję na stronie internetowej projektu: praktyczne informacje dotyczące PS WPR. Obejmuje ona odpowiednie dokumenty, od ram prawnych po zatwierdzone krajowe PS WPR, a także kluczowe źródła wdrażania, oceny i innowacji.

Informacje i materiały dotyczące modułów będą dostępne w [specjalnej sekcji](#) na stronie internetowej, na stronie wydarzenia oraz na [kanale](#) YouTube.

Wykaz metod i narzędzi stosowanych przez państwa członkowskie

Joshua Wilson

Koordinator projektu Tools4CAP. Konsultant (Ecorys)

Joshua Wilson (Ecorys) przedstawił **szczegółowy przegląd wykazu** istniejących metod i narzędzi, który jest jednym z pierwszych wyników Tools4CAP. Przedstawił **cztery obszary metodologiczne**, w których klasyfikowane są metody i narzędzia:

- **Narzędzia oceny potrzeb interesariuszy:** narzędzia oparte na metodach jakościowych, w tym między innymi na podejściu partycypacyjnym. Obejmuje 28 narzędzi.
- **Narzędzia do monitorowania i gromadzenia danych:** narzędzia, które gromadzą i udostępniają (ale nie interpretują) niezbędne informacje i dane do przeglądu wyników planu strategicznego WPR, oraz w celu informowania o analizach i wyborach politycznych. Zawiera 27 narzędzi.
- **Narzędzia analizy polityki dla decyzji opartych na dowodach:** narzędzia, które generują (naukowe lub empiryczne) dowody poprzez analizę polityki, ex ante lub ex post, w celu informowania o podejmowaniu decyzji, a tym samym wspierania kształtowania polityki opartej na dowodach. Obejmuje 10 narzędzi.
- **Narzędzia wspierające wybory polityczne:** narzędzia z metodami opartymi na logice, które ułatwiają podejmowanie decyzji i są szczególnie przydatne w przypadku złożonych systemów. Zawiera 10 narzędzi.

Inwentarz Tools4CAP: Komplementarność kategorii

Dotychczasowe **gromadzenie danych w celu stworzenia istniejącego wykazu** obejmuje: (i) analizę dokumentacji, (ii) 121 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów w 25 państwach członkowskich UE oraz (iii) wkład 16 grup fokusowych na poziomie państw członkowskich i unijnej grupy fokusowej.

Inwentaryzacja **obejmuje bardziej szczegółowy system filtrowania według odpowiednich zadań Planu Strategicznego WPR: projektowanie** (analiza kontekstu społeczno-gospodarczego, analiza SWOT, ocena potrzeb, ustalanie interwencji, ustalanie celów,

alokacja finansowa, analiza ex-ante i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko oraz konsultacje z zainteresowanymi stronami) oraz **monitorowanie** (zgodność beneficjentów, przegląd i ocena wyników).

Prace nad wykazem będą kontynuowane w trakcie trwania projektu i spodziewane są **dwie aktualizacje**, jedna w styczniu 2025 r., a druga w grudniu 2026 r. Niedawno do wykazu online dodano nową funkcję, umożliwiającą użytkownikom **przekazywanie opinii** na temat poszczególnych narzędzi lub całego wykazu.

Pod koniec sesji szkoleniowej uczestnicy zostali podzieleni na grupy robocze skupiające się na czterech kategoriach narzędzi. W każdej grupie uczestnicy zagłębili się w metodologię, cel i praktyczne zastosowanie narzędzi, wraz z ich podkategoriami. Ponadto omówiono zidentyfikowane narzędzia, a niektóre z nich zostały zbadane bardziej szczegółowo:

Grupa 1 mówiła o dwóch przykładach narzędzi do modelowania na poziomie gospodarstwa stosowanych w Słowenii ([SiTFarm Narzędzie Farm Model Tool](#)) i holenderskim [Eco-Scheme Farm Simulation Tool](#) do projektowania obecnych PS WPR. Grupa stwierdziła, że chociaż narzędzia te są bardzo dostosowane do specyfiki państw członkowskich, z technicznego punktu widzenia można je łatwo powielić.

W przypadku słoweńskiego narzędzia, zaprezentowanego przez Emila Erjaveca (Uniwersytet w Lublanie), najważniejszymi czynnikami wpływającymi na możliwość powielania są dostępność danych i możliwości techniczne ministerstwa lub instytutów badawczych wspierających ministerstwo. W przypadku holenderskiego narzędzia, zaprezentowanego przez Roela Jongeneela (Wageningen University), grupa dowiedziała się, że zostało ono opracowane nie tylko w celu zaprojektowania PS WPR, ale było również wykorzystywane do wspierania rolników w podejmowaniu decyzji o stosowaniu eko-schematów.

Grupa 2 omówiła dwa przykłady narzędzi wykorzystywanych do monitorowania zgodności w Portugalii ([iSIP - internetowy system identyfikacji paczek Online Parcel Identification System](#)) i

francuskim [narzędziu Dataplan](#). Portugalskie narzędzie jest wykorzystywane do aktualizacji gromadzenia informacji, poprawy interaktywności rolników i zapewnienia wsparcia prawnego, np. dla eko-schematów. Zawiera informacje na temat ograniczeń prawnych, środków rolno-środowiskowych i eko-schematów, a także istotne informacje dotyczące zarządzania nieruchomościami wiejskimi. Francuskie narzędzie jest pomyślane jako interfejs między władzami regionalnymi i krajowymi, który usprawnia współpracę przy tworzeniu ram odniesienia dla francuskiego PS WPR, umożliwiając gromadzenie i udostępnianie danych.

Grupa 3 omówiła dwa przykłady narzędzi wykorzystywanych w fazie projektowania PS WPR w Niemczech do konsultacji z interesariuszami i analizy SWOT ([World Café](#)) przedstawionej przez Carlę Wember (IfLS) oraz we Włoszech do oceny potrzeb [Constrained Cumulative Voting](#) przedstawionej przez Christiana Schingo (ABACO).

Kluczowe dla tych dyskusji były dwa główne pytania, które stymulowały dyskusję:

- W jakim stopniu zidentyfikowane narzędzia są przydatne dla użytkowników?
- Jakie są główne wyzwania i ograniczenia w korzystaniu z narzędzi?

Na zakończenie wydarzenia Blanca Casares (AEIDL) podziękowała uczestnikom i przypomniała, że nagrania, prezentacje i niniejszy raport będą dostępne w najbliższych dniach na [stronie wydarzenia](#) i [kanale YouTube](#). Niniejszy raport zostanie wkrótce przetłumaczony na 16 języków UE objętych konsorcjum.

Użyteczność i wartość dodana		Główne wyzwania i ograniczenia
Projekt PS WPR	Monitorowanie PS WPR	
Analiza koncepcji społeczno-ekonomicznej	Ocena wydajności	Używajnie narzędzia, gdzie występuje połączenie zadań (np. analiza SWOT równoległe z oceną potrzeb).
Analiza SWOT	Ocena	Określenie narzędzi ułatwiających pełną logikę interwencji.
Ocena potrzeb	Rozliczenie	Uwzględnienie rzeczywistych potrzeb sektora rolnego przy wyborze narzędzi.
Ustawienie interwencji	Zgodność beneficjenta	Zastosowanie narzędzi w zależności od wielkości i charakterystyki kraju.
Wyznaczanie celów		Ocena obejmowała kilka różnych zadań.
Analiza ex ante i strategiczna ocena oddziaływania na środowisko		Zbieranie potrzeb sektora, które zmieniają się w zależności od kontekstu (na przykład od ex-ante do ex-post).
Konsultacje z zainteresowanymi stronami		Połączenie potrzeb sektora i wymogów WPR (wymogi obowiązkowe).
		Podczas przygotowywania WPR zmiany w zespole rządowym mogą wpłynąć na wykorzystanie różnych narzędzi.

TOOLS 4 CAP

www.tools4cap.eu

